

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Arařtırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي السادس للتنمية المستدامة والمجال

Book of Proceedings 6th International Congress on Sustainable Development and Space

Editörler - المحررون - Editors

Sami Baskın, Sid Ahmed Soufiane

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-5-1

Yayımlanma tarihi (published date): 15.10.2024

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي السادس للتنمية المستدامة والمجال

Book of Proceeding's 6th International Congress on Sustainable Development and
Space

Editörler (Editor): Sami Baskın, Sid Ahmed Soufiane

Kapak Fotoğrafı:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-5-1

1. Kongre Tam Metinleri 2. Sürdürülebilir Kalkınma 3. Enerji ve Ekoloji

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/isd/>

Recent Academic Studies Publishing

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Assistant Teacher Firas Talal Ghazal Yahya - University of Mosul - Iraq
Assistant Teacher Luqman Saeed Ibrahim - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

اللجنة العلمية - Science and Evaluation Board - Bilim ve Değerlendirme Kurulu

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University - Saudi Arabia
Prof. Dr. Natali Karkoud Angers University - France
Prof. Dr. Foued Benghodban Oum El Bouaghi University - Algeria
Prof. Dr. Najem Daher Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Sid Ahmed Bellel Oran 2 University - Algeria
Prof. Dr. Sid Ahme Soufiane Anaaba University - Algeria
Dr. Abdallah Ali Azzalab Sanaa University - Yemen
Dr. Amer Shakir Al-Kinani University of Baghdad - Iraq
Dr. Bachiri Hamza Centre Nationale De La Recherche En Anthropologie Sociale Et Culturelle, Crasc, Oran - Algeria
Dr. Badreddine Rouass Universite Abdelah Esaadi - Morocco
Dr. Bouchetta Khazen Fes University - Morocco
Dr. Bousmaha Ahmed Oum El Bouaghi University - Algeria
Dr. Gouassmia Asma Souk Ahras University - Algeria
Dr. H. Burçin Helden Şolt - Zonguldak Bülent Ecevit University - Turkiye
Dr. Mouhamed Mouhamed El Moughir Ghaza University - Palestine
Dr. Mustafa Kemal Sen Sakarya Üniversitesi
Dr. Nassier Abbas Ghubin Al-Zubaidi University of Baghdad - Iraq
Dr. Nihad Hasan Haji (Al Shemri) Wasit University - Iraq
Dr. Orora Lopez Acona Zaragoza University - Spain
Dr. Ouadiaa Othmani Angers University - France
Dr. Shukri Abd Elmageed Saber Cairo University - Egypt
Dr. Sid Salah Biskra University - Algeria
Dr. Tarig Hamdnaalla Ahmed Hamadnalla Higher Council For Environment, Urban And Rural Promotion- Khartoum State -Sudan
Dr. Zekri Nadia Aboubeker Belkaid University - Algeria

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

مقدمة

يواجه العالم تحديات كبيرة في إقامة توازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة من جهة ومن جهة أخرى تحقيق الأمن الغذائي والذي أصبح من أولويات الدول بفعل الاحتكار واختلال التوازن بين الطلب والإنتاج، ففي الوقت الذي يواصل فيه الاعتماد على الطرق التقليدية في الزراعة المعتمدة أساساً على تساقط الأمطار والاستهلاك المفرط للمياه الجوفية غير المتجددة، فإن هذا له أثراً كبيراً على نضوب الموارد الاقتصادية غير المتجددة واستقرار الأمن الغذائي بالعالم. ولذلك يتجه العالم إلى مصادر الطاقة المتجددة والبحث عن بدائل تضمن احتياجات السكان وفق مبدأ التنمية المستدامة.

وتعد الطاقة المتجددة بأنها الحل الأخير لمشاكل الطاقة والبيئة في العالم، مما يتيح إمكانية الطاقة الرخيصة وغير المحدودة تقريباً الخالية من التلوث، حيث نجد بأن العالم يستهلك الطاقة من مصادر عديدة، فمنها المصادر التي تأتي من خامات الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي، ومنها الطاقة التي تأتي من مصادر صناعية مثل الطاقة النووية. كما يحصل على الطاقة أيضاً من مصادر طبيعية مثل الطاقة الشمسية والطاقة المستخلصة من الرياح ومساقط المياه والتي تسمى بمصادر الطاقة المتجددة.

إن المشاكل المتفاقمة من خلال أزمات الطاقة والتخوف من احتمال الأمن الغذائي ولا سيما في الدول الأكثر فقراً، يستوجب إعادة التفكير بشكل جوهري على المستوى الدولي وفق استراتيجيات مستدامة تحقق الاستقرار على مستوى العالم وتجنباً الوقوع في أزمات دولية تتركز أساساً على الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية واعتماد طاقات متجددة وأساليب جديدة في الزراعة لضمان تحقيق استدامة في الأمن الغذائي والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

د. صيد وحمد سفيان

رئيس اللجنة العلمية

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Preface

The world faces great challenges in balancing sustainable development and environmental preservation with achieving food security, which has become a priority for countries due to the monopoly and imbalance between demand and production, while continuing to rely on traditional agricultural methods based mainly on rainfall and excessive consumption of non-renewable groundwater, This has a significant impact on the depletion of non-renewable economic resources and the stability of global food security. Therefore, the world is turning to renewable energy sources and is looking for alternatives that guarantee the needs of the population in accordance with the principle of sustainable development.

Renewable energy promises to be the latest solution to the world's energy and environmental problems, allowing for the possibility of cheap and nearly unlimited energy, free of pollution, as we find that the world consumes energy from many sources, including sources from fossil fuel ores such as coal, oil and natural gas, and energy from industrial sources such as nuclear power. It also draws energy from natural sources such as solar, wind and watersheds called renewable energy sources.

The problems exacerbated by the energy crises and the fear of the occupation of food security, especially in the poorest countries, require a fundamental rethinking at the international level in accordance with sustainable strategies that ensure stability at the global level and avoid falling into international crises based mainly on the rational exploitation of natural resources and the adoption of renewable energies and new methods of agriculture to ensure the sustainability of food security and preservation of the rights of future generations.

Prof. Dr. Sid Ahmed Soufiane

President of the Scientific Committee

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

ÖN SÖZ

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye'den 16, Türkiye dışından da 8 ülkeden (Cezayir, Çin, Fas, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri) 53 bildiri yer almaktadır. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltmelerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Bu kitapta kongrede sunum yapan bilim insanlarının bildirinin tam metinleri yer almaktadır. Kongreye iştirak edemeyen ve bu konulara ilgi duyan kimselerin metinlerden istifade edebilmesini sağlayacak olan bu çalışmanın bilim dünyasına hayırlara vesile olmasını diliyorum.

15.10.2024

Prof. Dr. Şinasi Akdemir

Düzenleme Kurulu Başkanı

İçindekiler - فهرس - Contents

Experimental Study of Cascade Solar Still.....1

H. Menous

S. Allal

A. Bendahou

O. Cheknane

A. Hamid

La résilience territoriale face aux enjeux du développement durable, cas du village lauréat du concours du village le plus propre dans la wilaya de Tizi-Ouzou, Algérie.....10

Karima Idres

Lotfi Mokrani

Kamel Moulai

The Relationship Between Melting and Dripping Behavior of PP Thermoplastic Polymers Due to The Furnace Test.....22

Mastura A. Abdoalshafie Efhema

33 التنمية المستدامة ومجاليات التدوير الفني في تونس: تجربة الفنان الطيب بالحاج أحمد نموذجًا
د. هندا بوحامد

53 واقع الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة بالملكة العربية السعودية"
د. إلهام شيلي

70 الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ضمن القانون 18-22.....
الدكتور لعابسة طارق

85 التنمية البيئية المستدامة من منظور شرعي.....
د. جيداء رجب صيام

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Dergipark'ta "Türkiye'nin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumlar" Başlığı Altında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi*	98
Furkan Doğru	
Prof. Dr. Asım Çoban	
The Relationship Between Melting and Dripping Behavior of PP Thermoplastic Polymers Due To The Furnace Test.....	114
Mastura A. Abdoalshafie Efhema	
Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilincini Ele Alan Çalışmaların İncelenmesi*	126
Furkan Doğru	
Prof. Dr. Asım Çoban	
İnsan Kaynakları Yönetiminde Yenilikçi ve Dönüştürücü Üretken Yapay Zeka Modeli.....	142
Öğretim Görevlisi Dr. Nazlı Gönül Kocaman	
Kamusal Alan Olarak Suyun Kullanımına Yönelik Mimari Bir Değerlendirme	148
Dr. Öğretim Üyesi Rojat Aksoy Işık	
Histoire de L'architecture de Sante en Tunisie.....	163
Hakima Trimeche	
Consumption Habits of Adana's Local Delicacies and Their Relationship with Socio-Demographic Factors	181
Prof. Dr. Şinasi Akdemir	
Assoc. Prof. Dr. Ufuk Gültekin	
Res. Asst. Dr. Tuğçe Kaya	
Ö. Faruk Bostancı	
Senior Agricultural Engineer Kasım Eren Tuna	

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

The Effects of Online Shopping on Consumer Habits and Family Budget: A Case Study of Adana Province196

Prof. Dr. Şinasi Akdemir

Res. Asst. Dr. Tuğçe Kaya

Senior Agricultural Engineer Kasım Eren Tuna

Assoc. Prof. Dr. Ufuk Gültekin

Amatör Futbolcularda Jumpmetre ile Yapılan Dikey Sıçrama Testinin Güvenirliği208

Şahika Yıldırım

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Doç. Dr. İzzet Karakulak

Ragbicilerde Performans Devamlılığı için Patlayıcı Kuvvet, Anaerobik Güç ve Aerobik Dayanıklılık
Özelliklerinin Belirlenmesi.....213

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Doç. Dr. İzzet Karakulak

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Kozoğlu

SJFT Skorları ile Elastik Kuvvet Özelliklerinin Takibiyle Judo Performansında Sürdürülebilirliğin Sağlanması
.....219

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Yüksek Lisans Öğrencisi Mertcan Gülce

Kamusal Alan Olarak Suyun Kullanımına Yönelik Mimari Bir Değerlendirme

Dr. Öğretim Üyesi Rojat Aksoy Işık

Mardin Artuklu Üniversitesi

Özet

Su, tüm canlılar için yaşamın temel kaynağı olmasının yanı sıra, mimari tasarım süreçlerinde de önemli bir rol oynamaktadır. Gündelik yaşamda farklı işlevlerde kullanılan su, tarih boyunca mimari projelerde bir tasarım aracı olarak kullanılmakta ve bu doğrultuda mekânlar şekillendirilmektedir. Özellikle şehirlerdeki nehir, çay ve dere gibi su kaynakları, rekreasyon alanları olarak değerlendirilmektedir.

Bu çalışma, Mardin İli Savur ilçesine bağlı Sürgücü Mahallesiindeki alabalık tesislerini incelemektedir. Bu tesisler, su çevresinde inşa edilerek rekreasyon alanlarına dönüştürülmüş ve insanların dinlenme, yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayan mekânlar haline gelmiştir.

Çalışmanın amacı, su öğesinin bu alanda nasıl kullanıldığını ve bu yapı grubunun mimari olarak nasıl değerlendirileceğini ortaya koymaktır. Bu süreçte, alanın fotoğrafları çekilmiş ve yerinde gözlemler gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, suyun varlığının mekânların tasarımını etkileyerek, insanların gündelik pratiklerine hitap eden ilgi çekici alanlar oluşturduğunu göstermektedir. Su ve çevresinin rekreasyonel kullanımı, bu alanların kamusal alana dönüşmesine katkı sağlamaktadır. Bu tür çalışmalar, su kaynaklarının mimari tasarım ve toplumla olan ilişkisini anlamak açısından büyük bir öneme sahiptir. Su, sadece bir doğal kaynak değil, aynı zamanda insanların sosyal etkileşim ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayan bir mekân unsuru olarak öne çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Su, Mimari, Kamusal Alan, Alabalık Tesisleri, Sürgücü

An Architectural Evaluation of The Use of Water as A Public Space

Abstract

In addition to being the basic source of life for all living things, water also plays an important role in architectural design processes. Water, which is used for different functions in daily life, has been used as a design tool in architectural projects throughout history and spaces have been shaped accordingly. Water resources such as rivers, streams and streams, especially in cities, are considered as recreation areas.

This study examines the trout facilities in Sürgücü District of Savur district of Mardin Province. These facilities were built around water and transformed into recreation areas and became places that meet people's resting, eating and drinking needs.

The aim of the study is to reveal how the water element is used in this area and how this building group will be evaluated architecturally. During this process, photographs of the area were taken and on-site observations were made. The results show that the presence of water

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

affects the design of spaces, creating interesting spaces that appeal to people's daily practices. Recreational use of water and its environment contributes to the transformation of these areas into public spaces. Such studies are of great importance in understanding the relationship of water resources with architectural design and society. Water stands out not only as a natural resource, but also as an element of space that meets people's social interaction and recreation needs.

Keywords: Water, Architecture, Public Space, Trout Facilities, Sürgücü

Giriş

Su unsurları, yoğun ve stresli şehir yaşamında önemli bir kaçış noktası sağlar. İnsanlar, suyun huzur verici etkisiyle rahatlar ve bu da sosyal etkileşimlerini kolaylaştırır. Özellikle açık hava etkinliklerinde ve dinlenme alanlarında suyun serinletici etkisi, sıcak havalarda ferahlatıcı bir deneyim sunar. Ayrıca, suyun doğal sesleri şehir gürültüsünü maskeleyerek daha sakin bir atmosfer yaratır. Bu durum, insanların stres seviyelerini azaltır ve sosyal bağları güçlendirir. Mekânlar, su unsurları ile zenginleştirildiğinde, insanlar arasında daha samimi ve rahat bir etkileşim ortamı oluşur. Sonuç olarak, su, hem fiziksel hem de duygusal bir rahatlama sağlayarak sosyal alanların kalitesini artırır.

Su unsurları, mekânlara estetik bir derinlik katmanın ötesinde, insanların bir araya gelmesine ve etkileşimde bulunmasına da olanak tanır. Görsel olarak çekici su elemanları, örneğin göletler, çeşmeler ve şelaleler, sadece görsel bir güzellik sunmakla kalmaz, aynı zamanda suyun çıkardığı doğal sesler de huzur verici bir atmosfer yaratır. Bu durum, insanları mekânda daha fazla vakit geçirmeye ve sosyal bağlar kurmaya teşvik eder.

Kültürel bağlamda su, birçok toplumda önemli ritüellerin merkezinde yer alır. Düğünler, doğumlar veya anma törenleri gibi olaylarda su unsurları, toplumsal hafızayı güçlendiren simgeler olarak öne çıkar. Bu tür ritüellerin gerçekleştirildiği alanlar, insanlar arasında güçlü bağlar oluşturarak sosyal mekânlar yaratır.

Ayrıca su, hayatın ve yenilenmenin sembolü olarak da önemli bir yere sahiptir. Gerek sanat eserlerinde gerekse mimaride, su unsurlarının kullanımı, kültürel temalar ve anlatılarla birleşerek toplumsal etkileşimi derinleştirir. Mekânlarda suyun varlığı, sadece bir estetik unsur değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir bağ kurma aracı haline gelir. Bu nedenle, su unsurları tasarımda dikkate alındığında, insanların bir araya gelme ve etkileşim kurma isteğini artıran önemli bir faktör olarak öne çıkar (Şengül, 1995: 11).

Sosyalleşme alanı olarak suyun kullanımı, toplumsal etkileşimi teşvik eden çeşitli tasarım stratejileriyle zenginleştirilebilir. Su öğeleri, sosyal etkileşimi destekleyen mekânlar oluşturmanın yanı sıra, farklı toplumsal kesimleri bir araya getiren önemli unsurlardır. Özellikle kamu alanlarında tasarlanan su özellikleri, insanları buluşturarak toplumsal bağları güçlendirir.

Su kenarlarında oluşturulan dinlenme alanları, gölgeli oturma yerleri ve yürüyüş yolları, rahat ve davetkâr bir ortam sunar. Bu tür alanlar, insanların bir araya gelip sohbet etmesine, etkinliklere katılmasına ve toplumsal etkileşimde bulunmasına olanak tanır. Su, hem fiziksel hem de duygusal düzeyde etkileşim sağlayarak sosyal yaşamı zenginleştirir. Ayrıca, suyun sunduğu estetik ve doğal sesler, bu ortamları daha çekici hale getirir, insanların daha huzurlu bir şekilde bir araya gelmesini sağlar. Su unsurları, sosyal mekânların tasarımında kritik bir

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

rol oynayarak, toplumsal etkileşimi artıran ve insanları bir araya getiren dinamik alanlar oluşturur.

İnsanlık tarihi boyunca su, yaşamın vazgeçilmez bir kaynağı olarak hem anlam hem de değer kazanmıştır. Yerleşimlerin evrimi sürecinde, farklı dönemlerde ve gelişmişlik düzeylerinde, suyun sağladığı olanaklar insanlar için büyük önem taşımıştır. Tarih boyunca akarsular ve dereler, insanların yerleşim yeri seçimini etkilemiş ve bu alanları çekim merkezi haline getirmiştir. Modern kentlerde ise su unsurları, yalnızca birer doğal kaynak olmaktan çıkmış; rekreasyon alanları yaratma, kent flora ve faunasını koruma ve ekolojik dengeyi sağlama gibi kritik işlevler üstlenmiştir. Akarsular ve dereler, şehirlerin estetik değerini artırırken, aynı zamanda sosyal etkileşimi destekleyen mekanlar oluşturur. Bu unsurlar, insanların doğayla olan bağınu güçlendirir ve şehir yaşamının stresinden kaçış imkânı sunar. Su, bu yönleriyle günümüz kent yaşamında da önemli bir rol oynamaya devam etmektedir. (Oktay vd., 2015: 122).

Kamusal alanda suyun kullanımı, estetik, fonksiyonel ve çevresel açıdan kritik bir öneme sahiptir. Kamu binaları, parklar, meydanlar ve diğer açık alanlarda su unsurlarının varlığı, bu mekânların hem görsel çekiciliğini artırır hem de çeşitli işlevler sunar. Su, toplumsal etkileşimi teşvik eden bir unsur olarak, insanların bir araya gelmesini ve fikir alışverişinde bulunmasını sağlar.

Kamusal alan, Antik Yunan döneminden bu yana bireylerin kendilerini ifade edebildiği ve toplumsal dinamiklerin şekillendiği bir ortam olmuştur. Agoralar, yurttaşların toplumsal meseleleri tartıştığı yerler olarak bu alanın tarihsel kökenini oluşturur. Günümüzde ise kamusal alan, kamuoyunun oluşumunda ve ideolojik tartışmalarda önemli bir rol oynamaktadır. J. Habermas'ın "Kamusallığın Yapısal Dönüşümü" adlı eseri, bu kavramın siyaset bilimi açısından derinlemesine tartışılmasına zemin hazırlamıştır (Nalbant, 2016: 15).

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "kamu" kelimesi, halk hizmeti gören devlet organlarını ve bir ülkedeki halkın bütünü anlamına gelir. Ancak TDK, "kamusal alan" kavramını doğrudan tanımlamamaktadır; bu durum, kamu ve kamusal kavramları arasında anlam karışıklıklarına yol açmaktadır. Kamusal alan, resmi bir alan olarak tanımlanabilir ve bu bağlamda kamu yararını gözetilen mekânlar olarak önem taşır.

Sonuç olarak, kamusal alanlardaki su unsurları, sadece estetik bir katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sosyal etkileşimi artırarak toplumsal bağları güçlendirir. Bu durum, kamusal alanın tarihsel ve felsefi boyutuyla birleşerek, günümüz şehir yaşamında da anlam kazanır.

Kamusal alan kavramındaki "kamu" kelimesi, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından şu şekilde tanımlanmıştır: "1. Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü, 2. Bir ülkedeki halkın bütünü, 3. Hep, bütün." Ancak TDK, "kamu" kelimesinin geçtiği diğer kavramlar (örneğin, Kamu Personeli, Kamu Yönetimi) arasında "kamusal alan" tanımına yer vermemiştir.

"Kamusal" kavramı ise "kamu ile ilgili" olarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede, kamusal alan resmi bir alan olarak ele alınabilir. Ancak "kamu" ve "kamusal" kavramları arasında net bir ayrım yapılmadığı için, anlam karışıklıkları yaşanabilmektedir. Bu durum, özellikle sosyolojik ve politik tartışmalarda iki terimin bazen birbiriyle çelişmesine yol açar. Sonuç olarak, kamusal alan, halkın bir araya gelip fikir alışverişinde bulunduğu, toplumsal etkileşimi teşvik eden bir alan olarak önem taşırken, "kamu" ve "kamusal" kavramları arasındaki belirsizlik, bu alanın daha iyi anlaşılmasını zorlaştırabilir. (Nalbant, 2016: 15).

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Kamusal alanların en önemli özelliklerinden biri erişilebilirliktir. Erişilebilirlik, fiziksel, sosyal ve görsel boyutlarıyla ele alınmalıdır.

Fiziksel Erişilebilirlik: Bir meydan, avlu, sokak veya park, doğrudan ve fiziksel olarak ulaşılabilir olmalıdır. Kapılar, duvarlar ve kilitli geçitler, bu erişimi engelleyerek mekânın kullanımını kısıtlar.

Sosyal Erişilebilirlik: Kamusal alanlar, farklı sosyal sınıflardan ve gruplardan (yoksullar, engelliler, çocuklar gibi) bireylerin erişebileceği şekilde tasarlanmalıdır. Bu, toplumsal eşitliği destekleyerek herkesin bu alanlardan faydalanmasını sağlar.

Görsel Erişilebilirlik: Kentlilerin kamusal alanların içini görebilmesi, o mekânın görsel olarak erişilebilir olduğunu gösterir. Görsellik, alanın çekiciliğini artırır ve insanları kullanmaya teşvik eder.

Ayrıca, kamusal alanların güvenliği de kritik bir özelliktir. Güvenlik, özellikle kadınlar, yaşlılar ve çocuklar için önemli bir faktördür; bu grupların kamusal alanları kullanma biçimini doğrudan etkiler (Öztürk, 2009:7). Bir kamusal alanın tasarımında erişilebilirlik ve güvenlik, kullanıcıların mekânla olan etkileşimini artırarak sosyal yaşamı zenginleştirir.

Sonuç olarak, kamusal alanlar, toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılayan, erişilebilir ve kullanılabilir mekânlar olarak tanımlanabilir. Ancak "kamu" ve "kamusal" kavramlarının anlam karmaşası, bu alanların etkin bir şekilde kullanılmasını ve yönetilmesini etkileyebilir.

Günümüz kentleri, kuruluş amaçları ne olursa olsun, genellikle toplumun yaşama, çalışma, eğlenme ve dinlenme gibi etkinliklerine olanak sağlayan çeşitli bölümler ve mekânlar içermektedir. Bu mekânlar, işlevlerine göre yerleşim alanları, ticaret ve iş alanları, endüstri alanları, ulaşım alanları, sosyal tesisler, rekreasyonel alanlar ve doğal alanlar olarak sınıflandırılabilir (Gül & Küçük, 2001: 28). Bu çeşitlilik, kentlerin dinamik yapısını ve sosyal etkileşimi desteklemesi açısından önemlidir. Kamusal alanların etkin kullanımı, toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için gerekli bir unsurdur. Kamusal alanlarda rekreasyon, bireylerin serbest zamanlarını değerlendirerek hoşlandıkları aktivitelerle dinlenmelerini sağlar. Bu tür aktivitelerin gerçekleştirileceği kamusal ve özel alanlar, şehirlerde sürdürülebilir yaşamı destekler; yeşil alanları artırır, toplumu bir araya getirir ve kentlilere fiziksel aktivite imkânları sunar.

Günümüzde bazı yerleşimlerde, su kaynaklarının (göl, deniz, ırmak, çay, nehir, gölet) etrafında alabalık tesisleri kurulmaktadır. Bu tesisler, yalnızca alabalık üretmekle kalmaz; aynı zamanda bu alanları bir rekreasyon alanına dönüştürerek insanlara hizmet vermekte ve kamusal alan oluşturma işlevi taşımaktadır. Böylece, hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli bir katkı sağlamakta, insanların doğayla etkileşimlerini artırmakta ve toplumsal birliğe katkıda bulunmaktadır. Bu tür uygulamalar, su kaynaklarının yönetimi ve kullanımı açısından da örnek teşkil etmektedir.

Çalışma için Mardin Midyat'a bağlı Sürgücü Mahallesi'nin seçilmesi, bu bölgedeki su kaynaklarının ve rekreasyon olanaklarının değerlendirilmesi açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir. Sürgücü Mahallesi'ndeki su unsurları, hem ekosistem hem de sosyal yaşam açısından zengin bir alan sunarak, toplumsal etkileşimi ve sürdürülebilir yaşamı destekleyebilmektedir.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Çalışma kapsamına, Sürgücü Mahallesi'nde su çevresinde bir kamusal alana dönüşen üç alabalık tesisi alınmıştır. Bu tesisler, Sürgücü Ahmetşah, Altun ve Çınaraltı Canlı Alabalık Tesisleri olarak sıralanabilir. Bu alanlar, su kaynaklarının etrafında konumlanarak hem alabalık üretimi yapmakta hem de ziyaretçilere rekreasyonel imkânlar sunarak kamusal bir alan oluşturma işlevi görmektedir. Bu tesisler, hem ekonomik fayda sağlamakta hem de toplumsal etkileşimi artırarak yerel halkın dinlenme ve sosyal etkinlikler için bir araya gelmesine olanak tanımaktadır.

Şekil.3 Sürgücü yerleşimi ve alabalık tesisleri konumu (Google earth)

Şekil 4. çalışma kapsamına alınan alabalık tesisleri

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Sürgücü Ahmetşah canlı alabalık tesisi, yaklaşık 12 yıldır, Atun 5 yıl, Çınaraltı ise yaklaşık 2 yıldır hizmet vermektedir. Yapılan görüşmelerde¹ ilk alabalık tesisinin Sürgücü'de 2006 yılında bölgede kadınlar hamamı denilen alanda yapılmış olup sonrasında günümüzde Ahmetşah canlı alabalık tesisinin olduğu alana gelmiştir. Bu üç tesise bakıldığında ilk ve en çok gidilen Ahmetşah alabalık tesisi bilinen bir tesis olup, bölgedeki önemli sosyal ve ekonomik merkezlerden biridir.

Ahmetşah alabalık tesisi (Şekil 5, 6, 7), alabalık üretimi, işleme ve satış hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca, yerel halk ve ziyaretçiler için sosyal ve eğlence alanları da sunan tesis, ziyaretçilerin alabalık çiftliklerini görüp deneyimleyebileceği alanlardandır.

Şekil 5. Ahmetşah Alabalık Tesisi

¹ Ahmetşah alabalık tesisi sahibi ve çalışanlarından bilgi alınmıştır.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Şekil 6. Ahmetşah Alabalık Tesisi

Şekil 7. Ahmetşah Alabalık Tesisi

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Çınaraltı alabalık tesisi (Şekil 8, 9, 10), Ahmetşah tesisine bitişik olup, alabalık üretimi, sosyal alan olarak hizmet vermekte olup yaklaşık olarak iki yıldır faaliyettedir.

Şekil 8. Çınaraltı Alabalık Tesisi

Şekil 9. Çınaraltı Alabalık Tesisi

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Şekil 10. Çınaraltı Alabalık Tesisi

Altun alabalık tesisi (Şekil 11, 12, 13), diğer iki tesise daha uzak bir alanda olup aynı hizmetleri sunmaktadır.

Şekil 11. Altun Alabalık Tesisi

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Şekil 12. Altun Alabalık Tesisi

Şekil 13. Altun Alabalık Tesisi

Sürgücü Mahallesi'ndeki alabalık tesisleri, suyun mekânsal kurgusu ile dikkat çekmektedir. Su geçiş alanları, ziyaretçilere farklı deneyimler sunacak şekilde düzenlenmiş olup, içerisinde yer alan tahtlar, mekânın doğal güzelliğiyle birleşirken, dışındaki alanlar da konforlu oturma düzenleriyle desteklenmiştir.

Havuzlar, pişirim alanları ve lavaboların bulunduğu bu tesislerde, yeşillikler içinde keyifli vakit geçirebilecekleri çeşitli mimari yapılar mevcut. Ahşap tahtlar, doğal bir estetik

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

yaratırken, suya dayanıklı plastik sandalyeler de pratik bir çözüm sunuyor. Böylece, hem görsel bir bütünlük sağlanıyor hem de konukların rahatlığı gözetiliyor. Bu mekânlar, doğayla iç içe, dinlendirici bir deneyim arayanlar için ideal bir ortam oluşturuyor.

Materyal ve Yöntem

Çalışmada nitel ve nicel analiz yöntemlerinin kullanılmıştır. Nitel analiz, işletme sahipleri ile yapılan görüşmeler ve yerinde incelemelerle derinlemesine bilgi edinmeyi sağlarken, nicel analiz ise elde edilen verilerin sayısal bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanımıştır. Alanın fotoğraflarının çekilmesi, gözlemlenen durumları daha somut hale getirmiş, çalışmanın görsel bir referans noktası oluşturmaktadır. Bu yöntemler, araştırmanın güvenilirliğini artırmakta ve sonuçların daha iyi yorumlanması açısından önemlidir.

Değerlendirme ve Sonuç

Mardin, tarihi ve kültürel zenginliğiyle tanınan bir şehir olup, sosyalleşme alanları yaratma açısından su unsurlarını çeşitli şekillerde kullanabilmektedir Mardin'in iklimi ve tarihi dokusu, suyun sosyal alanlar üzerindeki etkisini özel bir biçimde değerlendirme fırsatı sunmaktadır.

Mardin'de suyun sosyalleşme alanı olarak kullanımı, hem tarihi hem de modern tasarım yaklaşımlarını birleştirerek toplumsal yaşamı zenginleştirebilir. Su, estetik ve fonksiyonel özellikleriyle toplumu bir araya getiren etkili bir unsurdur.

Mimari tasarımda suyun kullanımı, estetik, fonksiyonel ve çevresel açılarından önemli bir rol oynar. Suyun mimari projelerde nasıl kullanıldığını anlamak, hem tasarımın estetik yönünü hem de mekânın kullanımını etkileyebilmektedir. Mekân-su birlikteliği, tasarımda önemli bir role sahiptir ve dört grupta incelenebilir.

1. Mekânın bir yüzeyi olarak su: Su, yüzeylerde görsel bir estetik yaratır ve mekânın algısını değiştirir.
2. Mekânda bir eleman olarak su: Su, yapının içinde bir özellik veya işlev olarak yer alır.
3. Mekâna ışık yansıtıcı olarak su: Su, ışığı yansıtarak mekânda farklı atmosferler ve dinamikler oluşturur.
4. Yapı çevresindeki bir eleman olarak su: Su, yapının çevresinde bir çevre unsuru olarak ekosistemle bütünleşir (Şengül, 1995: 64).

Suyun mimarlıkta iki farklı kullanım biçimi, tasarım süreçlerinde önemli bir yere sahiptir. İlk olarak, suyun doğal ortamında kullanımı, ekosistemle uyumlu mekânlar yaratmayı sağlamaktadır. Bu, suyun varlığını ve çevresel etkilerini vurgular. İkinci olarak, suyun yapay ortamda bir tasarım bileşeni olarak kullanılması, estetik ve fonksiyonel amaçlar taşır; su, mekânlara dinamik bir unsur katar. Her iki kullanım da, suyun coğrafi kimliğini anlamak ve yerel bağlamla ilişkilendirmek açısından kritik öneme sahiptir (Aysel, 2004:1).

Su ve su kaynaklı yaşam alanları, tasarım disiplini için oldukça önemli ve güncel bir araştırma konusu haline gelmiştir. Küresel ısınmanın etkileri, kıyı bölgelerinde su seviyelerinin artmasıyla birlikte, yeni tasarım yaklaşımlarını ve mekânsal çözümleri zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, su ile ilişkili mekânların tasarımı, sadece estetik değil, aynı zamanda işlevsel açıdan da kritik bir öneme sahiptir. Su, konutlar, oteller, ofisler ve sanat merkezleri gibi çeşitli yapılar için hem fiziksel hem de duygusal bir bağ yaratmaktadır. Örneğin, su kenarındaki yaşam alanları, hem doğal güzellik sunar hem de sakinleştirici bir ortam yaratır. Tasarımcılar, suyun bu olumlu etkilerinden faydalanarak, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

geliştirebilirler. Bu tür mekânlar, toplumsal yaşamı destekleyerek, insanların doğa ile olan ilişkisini güçlendirebilir (Yıldız, 2013:156).

Kamusal alanlar, kentsel gelişimi yönlendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Bu alanlar, piyasa mekanizmasının yanı sıra kamu yararına hizmet eden uygun yasal ve yönetsel mekanizmalarla kentsel gelişmeyi yönlendirebilir. Ayrıca, sağlıklı kentsel mekânların oluşturulmasında, yoğunluk ve erişim dengesi sağlamak önemlidir; ancak mevcut yasalar bu dengeyi yeterince desteklememektedir. Spor, sağlık ve eğitim gibi geniş alan gereksinimleri için kamusal alan stoğunun varlığı hayati öneme sahiptir. Kamusal alanlar sosyal destek sunarak, toplumsal sınıflar arasındaki gerilimi azaltma işlevi görmektedir. Bu nedenle, etkili bir kamusal alan planlaması, kentsel yaşam kalitesini artırmak için gereklidir (Kayacan & Özel & Kayacan, 2019: 683). Kamusal alanların iyi tasarlanması ve yönetilmesi, kullanıcıları o mekânlarda etkileşimde bulunmaya teşvik eder. Günümüzde kamusal alanlar genişlemekte, ancak açık ve kontrolsüz alanların karşılaşma mekânlarına dönüşme riski bulunmaktadır. Bu durum, alanların özelleşmesi ve kontrol altına alınması tehlikesini beraberinde getirir. Bir mekânın kamusal olması, yalnızca mülkiyet durumuna bağlı değildir; önemli olan, o alanda bulunan insanların sosyal etkileşimde bulunması ve iletişim kurmasıdır. Bu etkileşim, alanı gerçek anlamda kamusal hale getirir (Ataol Akpınar & Erdönmez, 2014:152).

Kentler, barındırdıkları toplumu şekillendirirken, aynı zamanda bu toplumlardan da etkilenerek sürekli bir devinim içindedir. Bu durum, kentleri yaşayan organizmalar olarak tanımlamamızı sağlayan önemli bir unsurdur. Kamusal alanlar, özellikle açık alanlar, bu süreçte kritik bir rol oynar; çünkü bireylerin etkileşimde bulunmasını ve sosyal yaşamı destekler. Bu alanlar, kentleri daha yaşanabilir ve dinamik hale getirerek, bireylerin kente olan bağlılıklarını artırır. Dolayısıyla, kamusal alanların önemi, sürdürülebilir ve gelişen bir kentsel yaşam için kaçınılmazdır (Erdönmez & Çelik, 2016:147).

Kentli bireylerin sosyal etkileşimleri, rekreasyon gereksinimlerini karşılamanın yanı sıra toplumsal yapının güçlendirilmesi ve kentsel yaşamın sürdürülebilirliği için de kritik öneme sahiptir. Nitelik ve nicelik açısından iyi tasarlanmış kamusal mekânlar, sosyal yaşam aktivitelerinin çeşitliliğini artırarak bireylerin kente olan aidiyet duygusunu güçlendirir. Bu, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde fayda sağlayarak sosyal yapının güçlenmesine katkıda bulunur. Sonuç olarak, kamusal alanların etkin kullanımı, kentsel yaşam kalitesini artırma potansiyeline sahiptir (Atakan, 2020:1).

Mardin'deki dinlenme alanlarına bütünleşmiş edilebilecek küçük göletler veya su kenarları, hem görsel hem de fonksiyonel olarak toplumsal etkileşimi destekleyebilir.

Çalışmaya konu olan alabalık tesisleri, alabalık balıkçılığı ve avlanma deneyimleri sunarak, hem eğlence hem de sosyal etkileşim sağlar. Tesis içinde yer alan restoran ve kafelerde, taze alabalık yemekleri sunulmakta, bu mekânlar, ziyaretçilerin sosyal etkinlikleri ve aile toplantıları için uygun alanlar sağlamaktadır.

Bu bağlamda Sürgücü Alabalık Tesisleri, yerel ekonomiye önemli katkılarda bulunur. Alabalık üretimi ve satışı, istihdam yaratmakla beraber yerel iş gücüne de katkıda bulunmaktadır. Tesisler, özellikle doğa ve balıkçılık meraklıları için bir turistik cazibe merkezi olarak da işlev görür. Bu da Mardin'in turizm sektörüne katkıda bulunur ayrıca su ürünleri üretiminde sürdürülebilirlik ilkelerini uygulayarak, çevre koruma ve doğal kaynakların yönetimi konularında bilinçlendirici çalışmalara da destek sağlamaktadır.

Tesisler, doğal su kaynaklarından faydalanır. Su kaynaklarının yönetimi ve korunması, alabalık üretiminin kalitesini ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Sürgücü'deki

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Alabalık Tesisleri, çevre dostu uygulamalar ve teknolojiler kullanarak su kirliliğini önler ve ekosistemle uyumlu çalışır. Tesis, yerel topluluk için çeşitli etkinlikler ve festivaller düzenleyebilir. Bu tür etkinlikler, sosyal bağları güçlendirir ve toplumsal etkileşimi artırır. Aileler ve gruplar için uygun alanlar ve aktiviteler sunarak, sosyal yaşamın zenginleşmesine katkıda bulunmaktadır.

Sürgücü Alabalık Tesisi, alabalık yetiştiriciliği konusunda önemli bir merkez olmasının yanı sıra, sosyal ve ekonomik açıdan da bölgeye katkı sağlar. Ziyaretçilere sunduğu çeşitli etkinlikler ve sosyal alanlarla, hem yerel halk hem de turistler için cazip bir mekân oluşturur. Eğitici ve çevre dostu yaklaşımlarıyla, hem balıkçılık hem de çevre koruma konularında bilinçlenmeyi desteklemektedir.

Sürgücü deki alabalık tesisleri gibi kamusal alanlar, şehrin sosyal yaşamını zenginleştirirken, hem tarihi mirası koruma hem de modern ihtiyaçları karşılama amacı taşımaktadır bu bağlamda Sosyalleşme alanlarının geliştirilmesi, Mardin'in toplumsal dokusunu güçlendiren ve kültürel etkileşimi teşvik eden önemli adımlardan olur.

Kaynaklar

Atakan, İ. O. (2020). *Kıyı alanlarında kamusal kullanımın geliştirilmesine yönelik tasarım stratejilerinin belirlenmesi: Çeşme/İzmir örneği* (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, İzmir.

Akpınar, Ö. A., & Erdönmez, M. E. (2014). Şehirleri geleceğe taşımak: Kentsel yenileme projelerinde kamusal alan üzerinden sosyal sürdürülebilirlik. <https://www.researchgate.net/publication/338195156>

Aysel, R. N. (2004). *Mimari tasarımın biçimlenmesinde bir çevre faktörü olarak 'su' ve Boğaziçi örneği* (Doktora tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Erdönmez, E., & Çelik, F. (2026). Kentsel mekânda kamusal alan ilişkileri. *TÜBA-KED*, 14, 145-163.

Gül, A., & Küçük, V. (2001). Kentsel açık-yeşil alanlar ve Isparta kent örneğinde irdelenmesi. *Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi*, Seri A, 2, 27-48. <https://doi.org/10.1302/1302-7085.2001.2.27>

Halifeoğlu, F. M. (2006). Savur geleneksel kent dokusu ile sosyal yapı ilişkisi üzerine bir inceleme. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 5(17), 76-84.

Kayacan, T., Özel, Y., & Kayacan, B. (2019). Kente kazandırılan yeni yaşam alanları. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 16, 679-687. <https://doi.org/10.31590/ejosat.592411>

Nalbant, M. (2016). Türkiye'de kentsel mekânlarda kamusal alanın konumu: Tarihsel perspektiften bir değerlendirme. *BEU Akademik İzdüşüm / Academic Projection*, 1(1), 12-27.

Oktay, H. E., Erdoğan, R., & Oktay, F. B. (2015). Kent ve su. *İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi*, 5(11), 119-125. <https://doi.org/10.16950/std.66415>

Öztürk, A. A. (2009). Kentsel kamusal alan olarak meydanlar: Mekân ve yaşamla kurduğu ilişki. (Yüksek lisans tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı.

6. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Şengül, E. (1995). *Mimari-su ilişkisi üzerine bir inceleme* (Yüksek lisans tezi, basılmamış). İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Yıldız, P. (2013). Su üzeri yaşam alanları ve mimari mekân kapsamında ülkemizdeki uygulamalarına ilişkin yaklaşımlar. *Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 2(3), 135-158.